

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИДА МИФОЛОГИК ВА ФОЛЬКЛОР ПЕРСОНАЖЛАРИ: ЎЗБЕК ТИЛИ ЎХШАТИШЛАРИ МИСОЛИДА

Фарход Усмонов

ф.ф.ф.д. (PhD), Андижон давлат университети

Аннотация. Мақолада ўзбек тилидаги мифологик ва фольклор персонажлари эталон вазифасини ўтаган ўхшатишлар таҳлил этилган. Ўзбек миллатига хос оламнинг лисоний манзарасида ислом анъаналарининг ўрнига баҳо берилган.

Annotation. The article analyzes the similarities of the mythological and folklore characters in the Uzbek language. Islamic traditions have been evaluated in the point of view of Uzbek nation`s linguistic picture of the world.

Калит сўзлар: антропоцентризм, ўхшатиш, мифология, диний-мифологик тасаввурлар, олам манзараси, интерпретация, гносеологик вазифа, аксиологик вазифа.

Key words: anthropocentrism, similarities, mythology, religious-mythology imagination, worldview, interpretation, epistemological function, axiological function.

Тил инсонга ато этилган беназир неъмат, миллатнинг мавжудлик шартидир. У инсоннинг, миллатнинг менталитети ҳамда дунёни кўришини тасвирлашда бениҳоя катта имкониятларга эга. XX аср тил тадқиқида систем-структур ёндашув даври бўлди. Кейинги йилларда тилни ўз субъекти – эгаси билан

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

бирга тадқиқ этишга эътибор кучайди. Тилга антропоцентрик феномен сифатида қараш субъектнинг тафаккури билан, миллий маданияти билан биргаликда ўрганишни тақозо этади. Сўнгги йилларда, айниқса, рус тилшунослигида тилни миллий менталитет, миллий маданият, миллий маънавият билан боғлиқликда ўрганишга қизиқиш кучайиши натижасида “лингвомаданиятшунослик” деб номланувчи тилшунослик тармоғи, ўзида маданий ахборотни ташувчи тил бирликларига нисбатан “лингвокультурема” атамаси юзага келди.

Лингвомаданиятшунослик, айниқса, тилнинг турғун бирликлари билан қизиқади. Чунки уларда асотирлар, афсоналар, урф-одатлар гўёки консервацияланган ҳолатда сақланади.

Инсон олами кўп жиҳатдан қиёслашлар асосида ўрганиб боради. Ўз даврида Арасту инсон жониворлардан ташқи воқеликдаги предмет ва ходисаларни ўхшата олиши билан фарқ қилиши ва ўзининг дастлабки билимларини ўхшатишдан олганини таъкидлаган эди.

Лингвистик ўхшатишлар компаратив тропларнинг алоҳида турини ташкил этади. Улар миллатнинг кўп асрлик ҳаёт тажрибаларини ўзида жамлаб, миллатнинг маданий константаларини акс эттиради. Лингвомаданий жиҳатдан ўхшатишларни маънавий, эстетик, ахлоқий ва ижтимоий қадриятларни акс эттириш, оммалаштириш ва тарғиб этиш усули сифатида тушунмоқ лозим.

Турғун ўхшатишларда ўхшатиш эталонлари алоҳида аҳамиятга эга. Улар ўзи муносабатга киришаётган ихтиёрий жараёнларни (нарсаларнинг ҳодисани) баҳолашда ўзига хос меъёр, идеал сифатида намоён бўлади. Ўхшатишлар,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

биринчи навбатда, муносабат ифодалашга, яъни баҳолашга хизмат қилиши уни миллат аксиологик нигоҳини акс эттирувчи лингвистик воситалар сирасига киритишга асос бўлади. Миллат лисоний манзараси шаклланишига, биринчи навбатда, у истиқомат қилаётган тарихий-географик муҳит, унинг турмуш реалиялари ва, албатта, диний-мифологик тасаввурлари таъсир этади.

Рус тилшуноси Л.Бойко рус тилидаги турғун ўхшатишларда қўлланувчи ўхшатиш эталонларини қайси «инсон», «флора», «фауна», «эртак, бадий, мифологик персонажлар» ва «бошқалар» гуруҳларига таснифлайди. Мазкур таснифга асосланган ҳолда, ўзбек тилидаги ўхшатиш эталонларини ҳам «инсон», «табиат», «флора», «фауна», «мифологик, бадий ва фольклор персонажлари», «маиший турмуш реалиялари» ва «бошқалар» гуруҳларига ажратиш мумкин. Ушбу мақолада ўзбек тилидаги турғун ўхшатишлар каторида алоҳида ўринга эга бўлган мифологик, бадий ва фольклор персонажлари эталон вазифасини ўтаган турғун ўхшатишлар хусусида сўз юритмоқчимиз. Ушбу гуруҳга дев, ажина, аждарҳо, жаннат, жаҳаннам, дўзах, каъба, фаришта, шайтон, Яъжуж-маъжуж, Боғи Эрам, азроил, малика, Рустам, самандар, юҳо, ялмоғиз, алп, Алпомиш, Алаканинг ити, арвоҳ, Фарход, қилқўприк, Ҳотамтой, сароб, алвасти, анқонинг уруғи каби эталонларни киритиш мумкин.

Мифология, аввало, ибтидоий халқларнинг табиат, олам тузилиши ва инсон ҳақидаги тасаввурларини акс эттирувчи қисса, дostonлар мажмуи сифатида тушунилади. Мифология алоҳида маданий феномен, ўзига хос дунёни кўриш, инсонлар онгидаги олам манзарасини кўрсатувчи маданиятнинг ибтидоий

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

шаклидир.

Кўринадики, биринчидан, мифология, дин ҳамда бадий тафуккур бир-бири билан чирмашиб кетади. Иккинчидан, миллат менталитетидаги мифологик образлар, фольклор ва бадий персонажлар билан боғлиқ ҳолатларнинг идентификация ва интерпретация жараёни маълум лингвомаданий билимлар захирасини тақазо этади. Бундай билимлар маданий ахборотни талқин этиш учун интерпретация базаси вазифасини ўтайди.

Ўтказилган изланишлар натижасида “Мифологик, бадий ва фольклор персонажлари” гуруҳи вакилларининг катта қисми ислом дини, ислом мафқураси билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Масалан, Одамлар унингсиз ҳам хароб, эғни-бошлари тўкилди, афсоналардаги яъжуж-маъжужлар каби кўрқинчли тус олди (М.Исмоилий) гапида қўлланилган одамларнинг ёки бирор нарсанинг ёпирилиши, вайронкор ҳаракатларини ифодалаш мақсадида қўлланувчи “яъжуж-маъжуждек ёпирилмоқ” ўхшатишининг асоси Қуръони Каримда эканлиги кўринади: «Ниҳоят, Яъжуж ва Маъжуж очилиб, улар ҳар бир тепаликлардан оқиб келганларида. Ва ҳақ ваъда яқинлашгандаги ҳолни кўрсанг, куфр келтирганларнинг кўзлари чақчайиб: «Ҳолимизга вой! Бизлар бундан ғафлатда эдик. Йўқ! Бизлар зулм қилгувчилар эдик», дерлар», деган («Анбиё»: 96-97-оятлар). «Яъжуж ва Маъжуж жуда ҳам кўп сонли бир қавм бўлиб, уларнинг чиқишлари қиёматнинг аломатларидан бир аломатдир. Улар ер юзини фасодга ва харобга тўлғазадилар. Уларнинг қачон чиқишини эса Аллоҳ таолодан бошқа ҳеч ким билмайди».

Ўхшатиш эталонлари асрлар давомида шаклланган, асосланган, умуммиллий характердаги маданий ахборотларга ишора қилади. Бу ахборот предмет,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Белги ва ҳ.к.нинг ўз маъносига таянади ва типик вазиятларда такрорланишлар натижасида уларнинг миллий-маданий шартланган образига айлана боради. Ўзбек лингвомаданиятида гўзал, гуллаб-яшнаган жойнинг образли ифодаси сифатида юзага чиқадиган жаннат, ёки унинг акси – кўрқинчли, қоп-қоронғи жойни тасвирлашга хизмат қилувчи жаҳаннам эталонларининг қўлланилиши табиий. Шу маънода табиийки, мусулмон учун гўзал жой ёки салбий ҳиссиёт уйғотувчи қоп-қоронғи жойни образли ифодалаши мумкин бўлган эҳтимолий иерархиянинг энг юқори нуқталари – жаннат ёки жаҳаннамдир. Зеро, эталон, биринчи навбатда, бирор нарсанинг идеал намунаси, ўлчови ёки тури (типи)дир (ЎЗМЭ). Шу ўринда юқоридагиларни теоморфик метафора сифатида ўрганган Ш.Махмараимованинг фикрлари диққатга сазовор: теоморфик метафорага нисбатан маданиятни шакллантирувчи ва олам концептосферасининг асосини ташкил этувчи, унинг константаларини белгиловчи, олам манзарасида ўзининг конкрет “чизгилари”га эга бўлган механизм деб қараш тўғри бўлади... яхши ва ёмонни англашдаги ҳаракатларда теоморфик метафора энг маъқул кўрсатма вазифасини ўтай олади ва бу борада олам манзарасидаги мавжуд тажрибага тажриба қўшувчи муҳим когнитив механизм бўла олади. Бизнингча ўхшатишлар ҳақида ҳам шундай фикр билдириш мумкин. Зеро, улар учун асос бир – инсон онгидаги қиёслаш-ўхшатиш амалиётидир. Ушбу ҳолатда эталон танлашдан мақсад – намуна, идеални кўрсатиш. Қуръони Каримда мусулмон учун савоб амаллари учун боқий дунё, боғ – жаннат; гуноҳкорлар учун эса мудҳиш жой – жаҳаннам тайин этилганлиги келтирилган ўринлар кўп:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Имон келтириб, солих амалларни қилганларга хушxabар берингки, улар учун остиларидан анхорлар (суви) оқиб турувчи боғлар (жаннатлар) бор. Ризк этилган мевалардан ҳар гал тановул қилганларида: “Бу илгари бизга ризк қилиб берилган меваларнинг худди ўзи-ку”, - дейдилар. Зеро, уларга (сурати) бир-бирига ўхшаш мевалар берилади. Яна улар учун у ерда покиза жуфтлар бордир ва улар у ерда абадий қолувчилардир (Бақара:25).

Унга “Аллохдан кўрққин” дейилса, ғурури уни гуноҳ ишларга ундайди. Унга фақат жаҳаннам бас келур. Нақадар мудҳиш жой у! (Бақара:206).

...Кимки ёмонлик касб этса ва ўз гуноҳларига ботса, бас, ана ўшалар дўзах аҳлидирлар ва улар у ерда абадий қолувчилардир (Бақара:81).

Диний ақидага кўра, дўзахни Аллоҳ кофирларга ва гуноҳкор бандаларга жазо бериш учун яратган. Дўзах ичида олов ёниб турадиган даҳшатли чуқурликдир (ЎзМЭ). “Дўзах” лексемасининг худди шу – оловли жой эканлиги ушбу лексемани ўта қизиш, ёниш, азобланиш ифодаловчи турғун ўхшатиш эталонига айлантиради: Машқ пайти танкнинг ичи дўзахдек ёниб кетади (Ў.Ҳошимов); Унутиб – унута олмайсан, хаёл суриб – кўз олдинга келтиролмайсан, хуноб бўлиб кетасан, дунё кўзинга дўзахдек кўринади (Н.Боқий).

Чиройли, обод масканни ифодалашда яна Боғи Эрам эталонига мурожаат этилади: Русия ва Фарангистон шаҳарларидаги боғи Эрамдек жойлар, хушхаво майдонлар, озода кўчалар бирон-бир шахснинг ҳою хаваси учун эмас, балки халқ соғлиғини муҳофазаси учун қилинган (А.Фитрат).

Писканд ниҳоят хушлиқо, хўб соя-салқин, дилкушо,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Боғи Эрамдек жонфизо, сероб, серанҳор экан (Фурқат)

Аммо Боғи Эрам чиройли, обод масканни ифодаловчи эталонлар иерархиясида жаннатдан сўнг ўринлашади. Айтиш мумкинки, бунинг биринчи сабаби жаннат инсон томонидан яратилмаган, номоддий, демакки, идеал; Эрам Боғи эса инсон томонидан яратилган, демак, мукамалликка даъво қилолмаслигидир. Шайх Абдуллазиз Мансур “Фажр” сурасида тилга олинган “Боғи Эрам” қиссасини ((Улар) баланд устунли Ирам (шаҳридан) бўлиб, (бошқа) юртларда унинг ўхшаши яратилмаган (7-8-оят)) шундай изоҳлайди: “Ирам ёки Эрам – Нуҳ сулоласидан бўлган шоҳ исми. Унинг исми билан шаҳар, боғ ва қабила номланган. (Од қабиласи). Ривоят қилинишича, Однинг икки ўғлидан бири Шаддод у дунёда Аллоҳ Мислсиз боғ-жаннат бино қилган деб эшитгач, У билан тенглашиш ниятида Адн (Яман) саҳросида бир ғаройиб боғ барпо эттирган. Боғ 300 йилда битган. Однинг ўзи 9000 йил умр кўрган. Лекин такаббурлик билан қурган боғини кўриш ўзига насиб этмаган...”

Турғун ўхшатиш эталонларидан ўрин олган каъба, фаришта, шайтон кабилар юқоридаги жаннат, жаҳаннам, дўзах лексемалари қатори ислом анъаналари билан боғлиқ. Каъба энг муқаддас жой (ЎТИЛ II. 339), фаришта ғайритабиий мавжудот, малак, покизалик рамзи(ЎТИЛ IV. 329), шайтон ёвуз рух, иблис (ЎТИЛ IV. 535)дир. Айтиш мумкинки, улар учун лейтмотив бир хил: улар кенг маънода яхши ва ёмоннинг чегарасини ҳамда инсоннинг уларга муносабати оқибатини кўрсатади:

Эсланг: Байт (Каъба)ни одамлар учун зиёратгоҳ ва хавфсиз жой қилиб

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кўйдик... (Бақара: 125). Шеърят унинг учун Каъбадек муқаддас маскан эди (Н.Каримов).

Ўша кунда Рух ва фаришталар саф бўлиб турар. Роҳман изн берганлар ва тўғри сўзлаганлардан ўзгалар ҳеч гапира олмаслар (Набаъ: 38).

Яъни, қиёмат кунда нафақат одамлар, балки, “Рух” номини олган фаришталарнинг каттаси Жаброил алайҳиссалом ҳам, ўзга фаришталарнинг барчаси ҳам Аллоҳ таолонинг ҳузурда саф тортиб турадилар. Фариштадек гўзал, фариштадек покиза бир қизни севиб қолдим (Ў.Ҳошимов).

Мифологиянинг асосий вазифалари сифатида гносеологик, аксиологик ва тартибга солиш вазифалари эътироф этилади. Манбалар таҳлилидан кўринадики, ўзбеклар идрок интизомида шарқ мифологик тафаккури ҳар учала вазифасининг амалини ҳамда миллат мифологик тафаккури эволюциясини айнан ўхшатишлар мисолида кузатишимиз мумкин. Амалга оширилган таҳлиллар натижасида ўзбек тили ўхшатишларида ислом дини билан боғлиқ тушунчалар катта миқдорни эгаллаши аниқланди. Бу ўзбеклар менталитети, миллий лисоний манзарасини ислом анъаналарининг ўрни жуда катталигини кўрсатади. Туркий ва мусулмон халқлари мифологиясида араб тили лексик бирликлари катта ўрин эгаллашининг (68%) ҳам сабаби шудир. Таъкидлаш керакки, илдизлари мифологияда яширинган ўхшатишларлар асосини аниқлаш, шунингдек, уларни тўғри талқин қилиш миллатнинг дини, маданияти, фольклори, адабиёти ва одоб-ахлоқ меъёрларидан хабардор бўлишни тақозо этади.

Адабиётлар:

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4 жилдлик. – Тошкент: Ўзбекистон миллий

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

энциклопедияси, 2008.

Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008.

Нурмонов А. Танланган асарлар. 2-жилд. – Тошкент, 2012.

Маслова В. Лингвокультурология. – Москва: “Academia”, 2001.

Воробьев В.В. Лингвокультурология. Москва. 2006.

Аристотель. Поэтика. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.

Бойко Л.Г. Культурно маркированное содержание устойчивых сравнений русского языка. Диссертация кандидата фил. наук. – Волгоград, 2009.

Фёдоров А.А. Введение в теорию и историю культуры. Словарь. Москва: “Флинта”, 2005.

Махмараимова Ш. Оламнинг миллий лисоний тасвирида теоморфик метафоранинг когнитив аспекти. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. Қарши, 2018.

Махмараимова Ш. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. –Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018.

Қуръони Карим маънолари таржимаси. Таржимон ва изоҳлар муаллифи: Абдулазиз Мансур. Тошкент. 2014.

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири ҳилол. Олтинчи жуз. Тошкент: Шарқ., 2009.

Худойберганова Д., Анданиёзова Д. Ўзбек тили поэтонимларининг изоҳли луғати. Тошкент: “Turon zamin ziyo”, 2016.

Шарапов К. Структурные и функционально-семантические особенности

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

мифологической лексики в языках различных систем. Автореферат диссер...
кан. фил.наук. Душанбе, 2006.

<http://savollar.islom.uz/wparxiv/15662>

